

Les PME et financement participatif au Maroc : Quelles perspectives ? Cas des entreprises de la ville de Fès

SMEs and crowdfunding in Morocco: What perspectives? Case of businesses in the city of Fez

MAHBOUBI Mohammed Hamza

Docteur en sciences économiques et gestion

Cadre supérieur au Ministère de la Santé

Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Fès

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Centre des Etudes et Recherches en Analyse et Prospection Economique

hamza.mahboubi123@gmail.com

BENYACOUB Bouchra

Enseignant chercheur

Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Fès

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Centre des Etudes et Recherches en Analyse et Prospection Economique

bbenyacoub@gmail.com

Date de soumission : 12/11/2020

Date d'acceptation : 19/01/2020

Pour citer cet article :

MAHBOUBI.M.H & BENYACOUB B. « Les PME et financement participatif au Maroc : Quelles perspectives ? Cas des entreprises de la ville de Fès », Revue Internationale des Sciences de Gestion « Numéro 6 / Volume 3 : numéro 1 » pp : 509 - 537

Digital Object Identifier : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3632310>

Résumé

La finance participative connaît actuellement une montée en puissance au niveau mondial, vu que cette finance qui a fait preuve de résilience à l'occasion de la crise financière mondiale en 2007, constitue une alternative de financement éthique pour les particuliers et les entreprises. Dans ce sens, les PME Marocaines souffrent de l'exclusion financière de la part du système bancaire classique, qui exige des garanties suffisantes vis-à-vis de ces entreprises pour l'octroi des crédits à des taux d'intérêt qui ne dépendent pas de la rentabilité des projets à financer. Le présent article vise à mettre la lumière sur les perspectives de financement des PME par les banques participatives au Maroc, particulièrement les entreprises de la ville de Fès, et ce, à travers une enquête sur la base d'un questionnaire à caractère quantitatif, qui a porté sur les attentes d'un échantillon de 66 PME situées au niveau de la ville de Fès, envers la finance participative au Royaume.

Mots clés

Finance participative ; finance éthique ; système bancaire classique ; PME de la ville de Fès ; exclusion financière.

Abstract

Crowdfunding is currently gaining momentum globally, as this finance, which demonstrated resilience during the global financial crisis in 2007, is an ethical funding alternative for individuals and businesses. In this sense, Moroccan SMEs suffer from financial exclusion from the traditional banking system, which requires sufficient guarantees vis-à-vis these companies for the granting of loans at interest rates that do not depend the profitability of the projects to be financed.

This article aims to shed light on the prospects for financing SMEs by participating banks in Morocco, particularly businesses in the city of Fez, through a survey based on a quantitative questionnaire, which focused on the expectations of a sample of 66 SMEs located in the city of Fez, towards participatory finance in the Kingdom.

Keywords

Participatory finance; ethical finance; traditional banking system; SME of the city of Fez; financial exclusion.

Introduction

La finance participative a fait preuve de résilience à l'occasion de la crise financière qui a frappé l'économie mondiale en 2007 (Causse-B. G. (2012). La finance islamique. Revue Banque, 2eme édition), vu que cette finance se base sur le financement de l'économie, et non pas sur l'économie financière qui concerne la finance classique, vulnérable aux crises systémiques. D'autre part, les PME¹ sont une composante principale du tissu économique de la majorité des économies, qu'elles soient développées, ou en voie de développement. Au Maroc, le paysage économique et industriel est marqué par la prédominance des PME qui constituent environ 97% (Haut-Commissariat Au Plan (HCP), 2017) de l'ensemble des entreprises au Royaume. Elles jouent un rôle important dans la dynamique économique et constituent des facteurs de promotion de l'emploi et de partage des richesses.

Le Royaume a adopté à fin 2014 la loi bancaire N°103-12, qui a été publiée au bulletin officiel en Mars 2015, et qui concerne entre autres, les banques participatives. Ces banques permettront de renforcer le secteur bancaire national par la satisfaction des besoins d'une frange de la population nationale réticente aux pratiques bancaires classiques, ce qui correspond aux évolutions internationales observées au niveau des pays du Golf, des pays anglo-saxons, et des pays du sud-est asiatique, voire des pays voisins comme, la Lybie, la Tunisie, ou encore l'Algérie.

A travers le présent article, on va essayer de répondre à la question suivante : **Quelles sont les possibilités pour les PME marocaines, en particulier les entreprises de la ville de Fès, de passer du mode de financement conventionnel vers le mode de financement participatif ?** Pour répondre à cette problématique, on va mobiliser les hypothèses suivantes :

H1 : Le financement par les banques participatives au Maroc est un outil avantageux pour le développement des petites et moyennes entreprises de la ville de Fès ;

H2 : L'instauration des banques participatives au Maroc va influencer les choix de financement des PME de la préfecture de Fès ;

H3 : La finance participative au Maroc répond aux attentes des PME de la ville de Fès.

Afin de répondre à la problématique, et aux hypothèses de recherche, on va exposer dans un premier temps, le questionnaire objet de notre étude quantitative, et dans un deuxième temps, les analyses Bi-variées (16 analyses) des réponses à notre questionnaire, moyennant le logiciel

¹Petites et Moyennes Entreprises

Sphinx, avant de conclure notre article en mettant l'accent sur les apports, limites et perspectives du présent travail.

1. Questionnaire de l'enquête :

Pour réaliser notre enquête auprès des PME de la ville de Fès, on a élaboré un questionnaire à caractère quantitatif (Evrard. Y. (1993). La satisfaction des consommateurs : Etat des recherches. Revue française du marketing. Numéro 144-145, page 259), qui se compose d'une vingtaine de questions de différentes natures, on a pu avoir 66 réponses qu'on va exploiter au niveau de la deuxième partie du présent article, moyennant le logiciel «*Sphinx Plus 2*».

Question N 1 : Quel est votre secteur d'activité ?

- Agro-alimentaire
- BTP
- Informatique
- Enseignement
- Matériel électrique
- Négoce
- Transport et logistique
- Travaux divers
- Communication, Marketing et commerce
- Autres à préciser :

Question N 2 : Quel est le nombre d'employés dans votre entreprise ?

- Moins de 10 employés
- 10 – 20
- 20 – 30
- 30 – 40
- 40 – 50
- Plus de 50 employés

Question 3 : Votre entreprise est située dans quel quartier de la ville de Fès ?

-

Question 4 : Quel est le Chiffre d'affaire annuelle de votre PME en Millions de Dirhams ?

- Moins de 5 MDH
- (5 – 25) MDH
- (25 – 50) MDH
- Plus de 50MDH

Question 5 : Quel est le type de votre PME ?

- Familial
- Individuel

- Avec associés
- Autres

Question 6 : Quel est la forme juridique de votre PME ?

- S A
- S A R L
- Autres à préciser

Question N 7 : Vous avez créé votre entreprise avec quel type de financement ?

- Fonds propres
- Crédit bancaire
- Programme national de financement (Moukawalati, Injaz, crédit jeune promoteur... etc.)
- Autres

Question N 8 : Par quels moyens vous assurez vos besoins de financement ?

- Appuis financiers de la banque
- Apports propres
- Capital-risque
- Autres

Question N 9 : Si vous avez eu recours au crédit bancaire, quels sont les critères de choix de votre banque ?

- Taux d'intérêt
- Proximité à votre entreprise
- Coût de crédit (frais du dossier...)
- Souplesse d'accès à l'information
- Compétence des conseillers
- Qualité du service clientèle
- Raisons et convictions religieuses.

Question N 10 : Quel est le pourcentage du crédit bancaire dans le financement global de votre PME ?

- Moins de 20%
- Entre 20% et 40%
- Entre 40% et 60%
- Plus de 60%

Question N 11 : Dans quelle mesure avez-vous rencontré des problèmes pour obtenir un financement bancaire ?

- Aucun obstacle
- Peu/limité
- Enormément

Question N 12 : Si vous n'avez pas eu recours au crédit bancaire, la raison ou les raisons sont ?

- Vous n'avez jamais eu besoin de crédit bancaire
- Vous avez eu recours à l'emprunt chez la famille ou les amis pour éviter la banque
- Vous vous interdisez l'intérêt bancaire malgré le besoin, pour des raisons religieuses

Question N 13 : Etes-vous motivé par l'introduction des banques participatives au Maroc ?

- Pas de motivation
- Peu de motivation
- Motivé
- Très motivé

Question N 14 : Connaissez-vous les produits de la finance participative ?

- *Mourabaha* : Achat-revente avec échelonnement
- *Salam* : Préfinancement de votre campagne commerciale
- *Istisna'a* : Fabrication pour compte et revente avec échelonnement
- *Ijara Mountahya Bi Tamlik* : Leasing conforme à la Charia
- *Moudaraba* : Opération de fiducie avec partage des pertes et des profits
- *Moucharaka Moutanakissa* : Participation au capital puis rétrocession

Question N 15 : L'accès aux produits de la finance islamique à votre avis est une question de ?

- Exigence religieuse
- Innovation
- Compétitivité
- Accessibilité et facilité

Question N 16 : Qu'attendez-vous d'une banque participative ?

- Compatibilité à la *Charia*
- Un faible coût de financement
- Des activités de Conseil
- Un soutien financier
- Autres à préciser :

Question N 17 : Si vous avez un excédent de liquidité, vous allez le placer dans une ?

- Banque classique
- Banque participative
- En fonction de la rentabilité du placement
- Ne pas placer (Thésauriser)

Question N 18 : A votre avis les financements classiques et participatifs sont complémentaires ou bien substituables ?

- Complémentaires
- Substituables

Question N 19 : Est-ce que la concurrence actuelle entre les banques participatives et les banques classiques va encourager les PME à faire recours aux produits participatifs ?

- Oui
- Non
- Pas forcément

Question N 20 : Est-ce que l'Etat encourage les PME à faire recours aux produits participatifs ?

- Oui, Comment
- Non

2. Analyse Bi-variée des réponses au questionnaire :

L'analyse bi-variée repose principalement sur le test d'indépendance du Khi-carré de *Pearson*, et l'analyse factorielle en cas de lien entre les deux variables étudiées. Dans ce cadre, on a procédé à seize analyses Bi-variées des réponses à notre questionnaire, et ce, moyennant le logiciel *Sphinx*.

2.1 Analyse Bi-variée (chiffre d'affaire et pourcentage du crédit bancaire) (figure 1)

	Moins de 5 MDH	(5 - 25) MDH	(25 - 50) MDH	Plus de 50MDH	Total
Moins de 20%	13	5	2	0	20
Entre 20% et 40%	5	5	2	0	12
Entre 40% et 60	3	1	0	0	4
Plus de 60%	0	0	0	1	1
Total	21	11	4	1	37

$p = <0,1\%$; $\chi^2 = 39,51$; $ddl = 9$ (TS)

La relation est très significative.

Source : Auteurs

- L'analyse bi-variée montre une relation très significative entre le chiffre d'affaire de la PME et le pourcentage du crédit bancaire dans le financement global de l'entreprise ;
- Les deux variables étudiées varient dans le même sens ;
- Plus le pourcentage du crédit bancaire dans le financement global de l'entreprise est élevé, plus le chiffre d'affaire est important.
- La carte de l'analyse factorielle des correspondances sur le tableau croisé (ci-dessous) montre la relation très significative entre les deux variables :
 - Chiffre d'affaire de la PME
 - Pourcentage du crédit bancaire dans le financement global de l'entreprise.

carte de l'analyse factorielle des correspondances sur le tableau croisé (figure 2)

	Moins de 5 MDH	(5 - 25) MDH	(25 - 50) MDH	Plus de 50MDH	Total
Moins de 20%	13	5	2	0	20
Entre 20% et 40%	5	5	2	0	12
Entre 40% et 60	3	1	0	0	4
Plus de 60%	0	0	0	1	1
Total	21	11	4	1	37

$p = <0,1\%$; $\chi^2 = 39,51$; $ddl = 9$ (TS)

La relation est très significative.

Carte : analyse factorielle des correspondances sur le tableau croisé

Source : Auteur

2.2 Analyse Bi-variée (Choix du placement de liquidité et degré de motivation pour la finance participative) (figure 3)

	Pas de motivation	Peu de motivation	Motivé	Très motivé	Total
Banque classique	8	14	11	4	37
Banque participative	1	4	20	6	31
En fonction de la rentabilité du placement	2	6	2	1	11
Ne pas placer (Thésauriser)	0	2	3	0	5
Total	11	26	36	11	84

$p = 1,9\%$; $\chi^2 = 19,82$; $ddl = 9$ (S)

La relation est significative.

Source : Auteur

- L'analyse bi-variée montre une relation significative entre le choix du placement de liquidité (banque classique, banque participative, en fonction de la rentabilité du placement, thésauriser), et le degré de motivation du dirigeant de la PME pour la finance participative.
- La carte de l'analyse factorielle des correspondances sur le tableau croisé (ci-dessous,) montre la relation significative entre les deux variables :
 - Choix de placement de liquidité ;

- Degré de motivation du dirigeant de la PME pour la finance participative.

Carte de l'analyse factorielle des correspondances sur le tableau croisé (figure 4)

	Pas de motivation	Peu de motivation	Motivé	Très motivé	Total
Banque classique	8	14	11	4	37
Banque participative	1	4	20	6	31
En fonction de la rentabilité du placement	2	6	2	1	11
Ne pas placer (Thésauriser)	0	2	3	0	5
Total	11	26	36	11	84

$p = 1,9\%$; $\chi^2 = 19,82$; $ddl = 9$ (S)

La relation est significative.

Carte : analyse factorielle des correspondances sur le tableau croisé

Source : Auteurs

2.3 Analyse Bi-variée (Le critère de choix de la banque participative et le degré de motivation pour ladite banque) (figure 5)

	Pas de motivation	Peu de motivation	Motivé	Très motivé	Total
Exigence religieuse	9	14	27	3	53
Innovation	1	3	0	2	6
Compétitivité	1	3	0	1	5
Accessibilité et facilité	0	1	1	0	2
Total	11	21	28	6	66

$p = 12,5\%$; $\chi^2 = 13,94$; $ddl = 9$ (PS)

La relation est peu significative.

Source : Auteurs

- La relation est peu significative d’après l’analyse bi-variée des deux variables :
- Le critère de choix de la banque participative ;
- Le degré de motivation pour la banque participative.
- Les deux variables étudiées sont peu dépendantes d’après leur analyse bi-variée.

2.4 Analyse Bi-variée (Secteur d'activité et degré de motivation pour la finance participative) (figure 6)

	Pas de motivation	Peu de motivation	Motivé	Très motivé	Total
Agro-alimentaire	0	1	0	1	2
BTP	1	2	1	0	4
Informatique	2	3	1	1	7
Enseignement	0	1	0	0	1
Matériel électrique	0	3	1	0	4
Négoce	0	0	4	0	4
Transport et logistique	2	0	0	0	2
Travaux divers	1	0	6	1	8
Communication	0	0	1	0	1
Marketing et commerce	1	1	4	0	6
Autres	4	10	10	3	27
Total	11	21	28	6	66

$p = 14,0\%$; $\chi^2 = 38,40$; $ddl = 30$ (PS)

La relation est peu significative.

Source : Auteurs

- D'après l'analyse bi-variée, la relation est peu significative concernant les deux variables :

- Le secteur d'activité ;
- Le degré de motivation pour la finance participative.

- La motivation du dirigeant de la PME pour la finance participative est peu dépendante de son secteur d'activité.

2.5 Analyse Bi-variée (Secteur d'activité et attentes des PME envers la finance participative) (figure 7)

	Compatibilité à la Charia	Un faible cout de financement	Des activités de Conseil	Un soutien financier	Autres	Total
Agro-alimentaire	2	0	0	0	0	2
BTP	4	3	0	0	0	7
Informatique	6	4	0	2	0	12
Enseignement	0	1	0	0	0	1
Matériel électrique	2	2	0	1	0	5
Négoce	3	4	1	4	0	12
Transport et logistique	1	1	0	1	0	3
Travaux divers	5	3	0	1	0	9
Communication	1	1	1	0	0	3
Marketing et commerce	5	6	0	0	0	11
Autres	17	15	4	16	1	53
Total	46	40	6	25	1	118

$p = 93,4\%$; $\chi^2 = 27,45$; $ddl = 40$ (NS)

La relation n'est pas significative.

Source : Auteurs

- L'analyse bi-variée montre une relation qui n'est pas significative concernant les deux variables :
- Le secteur d'activité de l'entreprise ;
- Les attentes des PME vis à vis de la finance participative ;
- Le secteur d'activité de la PME n'influence pas les attentes du dirigeant envers la finance participative.

2.6 Analyse Bi-variée (Degré de motivation pour la finance participative et degré d'accès au crédit bancaire) (figure 8)

	Aucun obstacle	Peu/Limité	Enormément	Total
Pas de motivation	4	3	0	7
Peu de motivation	7	3	4	14
Motivé	6	6	0	12
Très motivé	4	1	1	6
Total	21	13	5	39

$p = 25,6\%$; $\chi^2 = 7,77$; $ddl = 6$ (NS)

La relation n'est pas significative.

Source : Auteurs

- L'analyse bi-variée montre une relation qui n'est pas significative concernant les deux variables :
 - Le degré de motivation pour la finance participative ;
 - Le degré d'accès au crédit bancaire.
- Le degré de facilité d'accès au crédit bancaire classique n'influence pas la motivation du dirigeant de la PME pour la finance participative.

2.7 Analyse Bi-variée (Secteur d'activité et financement de la PME sans crédit bancaire) (figure 9)

Source : Auteurs

- D'après l'analyse bi-variée, la relation n'est pas significative entre :
 - Le secteur d'activité de la PME ;
 - Les critères de choix de son financement sans crédit bancaire.
- Le secteur d'activité de la PME n'est pas dépendant de son choix d'opter pour un financement autre que le financement bancaire.

2.8 Analyse Bi-variée (Chiffre d’affaire annuelle et obstacle au crédit bancaire)

(figure 10)

	Aucun obstacle	Peu/Limité	Enormément	Total
Moins de 5 MDH	13	6	4	23
(5 - 25) MDH	6	4	1	11
(25 - 50) MDH	2	2	0	4
Plus de 50MDH	0	1	0	1
Total	21	13	5	39

$p = 70,7\%$; $\chi^2 = 3,78$; $ddl = 6$ (NS)

La relation n'est pas significative.

Source : Auteurs

- L'analyse bi-variée n'est pas significative concernant les deux variables :
 - Le chiffre d’affaire annuelle de la PME ;
 - Les obstacles au crédit bancaire.
- Le fait d’avoir des obstacles pour un crédit bancaire ne dépend pas du niveau du chiffre d’affaire de l’entreprise.

2.9 Analyse Bi-variée (Mode de financement et type de la PME) (figure 11)

	SA	SARL	Autres	Total
Fonds propres	5	41	11	57
Crédit bancaire	4	15	2	21
Programme national de financement (Moukaw alati Injaz	0	0	0	0
crédit jeune promoteur)	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0
Total	9	56	13	78

$p = 31,9\%$; $\chi^2 = 2,28$; $ddl = 2$ (NS)

La relation n'est pas significative.

Source : Auteur

- L'analyse bi-variée, montre une relation qui n'est pas significative concernant :
 - Le type de la PME (SA, SARL,) ;
 - Le mode de financement de la PME (fonds propres, crédit bancaire...) ;
- Les deux variables étudiées sont indépendantes d'après leur analyse bi-variée.

2.10 Analyse Bi-variée (Mode de financement et degré de motivation pour la finance participative) (figure 12)

	Pas de motivation	Peu de motivation	Motivé	Très motivé	Total
Fonds propres	9	17	25	6	57
Crédit bancaire	3	9	5	4	21
Programme national de financement (Moukaw alati Injaz	0	0	0	0	0
crédit jeune promoteur)	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Total	12	26	30	10	78

$p = 35,1\%$; $\chi^2 = 3,28$; $ddl = 3$ (NS)

La relation n'est pas significative.

Source : Auteurs

- La relation n'est pas significative d'après l'analyse bi-variée des deux variables :
 - Le mode de financement de la PME ;
 - Le degré de motivation pour la finance participative.
- Le mode de financement de la PME (Fonds propres, crédit bancaire, ...) n'influence pas le degré de motivation du dirigeant pour la finance participative.

2.11 Analyse Bi-variée (Les attentes des PME et encouragement de la concurrence pour le choix de la banque participative) (figure 13)

	Oui	Non	Pas forcé ment	Total
Compatibilité à la Charia	13	12	21	46
Un faible cout de financement	9	9	22	40
Des activités de Conseil	3	1	2	6
Un soutien financier	8	10	7	25
Autres	1	0	0	1
Total	34	32	52	118

$p = 35,2\%$; $\chi^2 = 8,89$; $ddl = 8$ (NS)

La relation n'est pas significative.

Source : Auteurs

- La relation n'est pas significative d'après l'analyse bi-variée des deux variables :
- Les attentes des PME envers la finance participative ;
- Le degré de l'encouragement de la concurrence par l'Etat pour le choix de la finance participative.
- Les deux variables étudiées sont indépendantes vu leur analyse bi-variée.

2.12 Analyse Bi-variée (Degré de motivation pour la banque participative et lien entre les deux types de finance) (figure 14)

	Complémentaires	Substituables	Total
Pas de motivation	6	5	11
Peu de motivation	11	9	20
Motivé	14	14	28
Très motivé	3	3	6
Total	34	31	65

$p = 98,5\%$; $\chi^2 = 0,15$; $ddl = 3$ (NS)

La relation n'est pas significative.

Source : Auteurs

- La relation n'est pas significative vu l'analyse bi-variée des deux variables :
- Le degré de motivation du dirigeant de la PME pour la finance participative ;
- Le lien entre les deux types de finance (Conventionnelle/ Participative).
- Les deux variables étudiées sont indépendantes d'après leur analyse bi-variée.

2.13 Analyse Bi-variée (Les attentes des dirigeants des PME envers la finance participative et choix du placement de liquidité) (figure 15)

	Banque classique	Banque participative	En fonction de la rentabilité du placement	Ne pas placer (Thésauriser)	Total
Compatibilité à la Charia	25	23	4	5	57
Un faible cout de financement	17	20	10	4	51
Des activités de Conseil	3	4	1	0	8
Un soutien financier	15	14	5	1	35
Autres	1	0	0	0	1
Total	61	61	20	10	152

$p = 81,2\%$; $\chi^2 = 7,65$; $ddl = 12$ (NS)

La relation n'est pas significative.

Source : Auteurs

- La relation n'est pas significative d'après l'analyse bi-variée des deux variables :
- Les attentes des dirigeants des PME envers la finance participative ;
- Le choix de placement de liquidité par les dirigeants des PME.
- Les deux variables étudiées sont indépendantes d'après leur analyse bi-variée.

2.14 Analyse Bi-variée (Secteur d'activité de la PME et critère de choix de la banque participative) (figure 16)

	Exigence religieuse	Innovation	Compétitivité	Accessibilité et facilité	Total
Agro-alimentaire	2	0	0	0	2
BTP	3	0	1	0	4
Informatique	6	0	1	0	7
Enseignement	1	0	0	0	1
Matériel électrique	3	0	0	1	4
Négoce	4	0	0	0	4
Transport et logistique	1	0	1	0	2
Travaux divers	6	1	0	1	8
Communication	1	0	0	0	1
Marketing et commerce	6	0	0	0	6
Autres	20	5	2	0	27
Total	53	6	5	2	66

$p = 68,6\%$; $\chi^2 = 25,79$; $ddl = 30$ (NS)

La relation n'est pas significative.

Source : Auteurs

- La relation n'est pas significative d'après l'analyse bi-variée des deux variables :
 - Le secteur d'activité de la PME ;
 - Le critère de choix de la banque participative.
- Les deux variables étudiées sont indépendantes vu leur analyse bi-variée.

2.15 Analyse Bi-variée (Connaissance des produits participatifs et degré de motivation des PME pour la finance participative) (figure 17)

	Pas de motivation	Peu de motivation	Motivé	Très motivé	Total
Mourabaha : Achat-revente avec échelonnement	1	9	14	5	29
Salam : Préfinancement de votre campagne commerciale	0	0	2	2	4
Istisna'a : Fabrication pour compte et revente avec échelonnement	0	0	0	2	2
Ijara Mountahya Bi Tamlik : Leasing conforme à la Charia	0	7	4	2	13
Moudaraba : Opération de fiducie avec partage des pertes et des profits	0	3	2	3	8
Moucharaka Moutanakissa : Participation au capital puis rétrocession	1	2	5	1	9
Certificats de placement participatifs : Dépôts à rémunération variable	0	0	0	0	0
Sukuks : Certificats d'investissement, Obligations islamiques	0	1	4	3	8
Total	2	22	31	18	73

$\rho = 34,4\%$; $\chi^2 = 19,79$; ddl = 18 (NS)

La relation n'est pas significative.

Source : Auteurs

- D'après l'analyse bi-variée, la relation n'est pas significative entre les deux variables :
- Connaissance des produits participatifs par les dirigeants des PME ;
- Degré de motivation des dirigeants des PME pour la finance participative.
- Les deux variables étudiées sont indépendantes vu leur analyse bi-variée.

2.16 Analyse Bi-variée (Connaissance des produits participatifs par les dirigeants des PME et critères de choix de la banque participative) (figure 18)

	Exigence religieuse	Innovation	Compétitivité	Accessibilité et facilité	Total
Mourabaha : Achat-revente avec échelonnement	23	3	2	1	29
Salam : Préfinancement de votre campagne commerciale	3	1	0	0	4
Istisna'a : Fabrication pour compte et revente avec échelonnement	1	1	0	0	2
Ijara Mountahya Bi Tamlik : Leasing conforme à la Charia	9	3	0	1	13
Moudaraba : Opération de fiducie avec partage des pertes et des profits	5	2	1	0	8
Moucharaka Moutanakissa : Participation au capital puis rétrocession	8	1	0	0	9
Certificats de placement participatifs : Dépôts à rémunération variable	0	0	0	0	0
Sukuks : Certificats d'investissement, Obligations islamiques	7	1	0	0	8
Total	56	12	3	2	73

$p = 94,9\%$; $\chi^2 = 9,42$; $ddl = 18$ (NS)

La relation n'est pas significative.

Source : Auteurs

- D'après l'analyse bi-variée, la relation n'est pas significative entre les deux variables :
- Connaissance des produits participatifs par les dirigeants des PME ;
- Critères de choix de la banque participative ;
- Les deux variables étudiées sont indépendantes selon leur analyse bi-variée.

Conclusion :

L'enquête effectuée au niveau de la ville de Fès, concernant un échantillon non probabiliste composé de 66 PME, ayant leurs sièges dans différents quartiers de la ville, a été réalisée moyennant un questionnaire à caractère quantitatif, composé d'une vingtaine de questions.

Les réponses collectées après des entretiens directs avec les dirigeants des PME enquêtées, ont été exploitées via le logiciel « *Sphinx* », et ce, suivant trois étapes à savoir :

- Elaboration du questionnaire ;
- Collecte des réponses ;
- Traitements et analyses

Dans le cadre de la phase des traitements et analyses des données, on a procédé à seize Analyses Bi-variées, et on a trouvé comme résultats :

- Une relation «*très significative*», en faveur du crédit bancaire classique;
- Une relation «*significative*» concernant les placements de liquidité;
- Deux relations «*peu significatives*»;
- 12 relations «*non significatives*».

Ainsi, pour répondre aux hypothèses avancées, et d'après les analyses bi-variées, réalisées au niveau du présent article, on constate que:

- Le financement par les banques participatives au Maroc n'est pas un outil avantageux pour le développement des petites et moyennes entreprises de la ville de Fès, vu les formules participatives proposées actuellement, et qui sont peu attractives pour les PME marocaines ;
- L'instauration des banques participatives au Maroc ne va pas influencer actuellement les choix de financement des PME de la préfecture de Fès, qui attendent des offres adéquates à leurs besoins de financement participatif ;
- Les apports actuels de la finance participative au Maroc, instaurés par la nouvelle loi bancaire (la loi 103-12), ne sont pas au niveau des attentes des dirigeants des PME de la ville de Fès, qui ont -dans la plupart des cas- des relations commerciales avec les banques classiques.

Autrement dit, les trois hypothèses avancées ne sont pas validées, d'après les analyses Bi-variées opérées au niveau du présent article.

Concernant notre problématique : **Quelles sont les possibilités pour les PME de la ville de Fès de passer du mode de financement conventionnel vers le mode de financement participatif ?**

L'enquête auprès des dirigeants des PME de la ville de Fès a montré que leurs attentes vis-à-vis des banques participatives ne sont pas considérables, et qu'ils ne comptent pas sur ladite finance, peu attractive actuellement pour l'entrepreneur marocain, surtout que la totalité des dirigeants enquêtés ont déclaré que l'Etat n'encourage pas la finance participative au Royaume, ni les PME pour traiter avec les banques participatives récemment créées.

Les banques participatives ont commencé leurs activités effectives au Royaume au deuxième semestre de l'année 2017, avec des formules participatives qui concernent exclusivement le produit *Mourabaha*, qui consiste en l'achat et revente d'un bien au client, avec une marge de profit en faveur de la banque qui doit être convenue d'avance.

Les formules proposées actuellement par les banques en question sont :

- *Mourabaha* pour logement ;
- *Mourabaha* pour voitures ;
- *Mourabaha* pour équipement.

Ces produits sont méconnus auprès de la majorité des dirigeants des PME enquêtés, surtout avec l'absence d'avantages comparatifs, en termes de coût, avec les formules classiques dédiées au financement des entreprises en question.

Dans ce cadre, les offres actuelles des banques participatives au Maroc, ne concernent pas les formules privilégiées par les PME, à savoir la *Moucharaka* (Partenariat actif entre la banque et l'entrepreneur à propos d'un projet), la *Moudaraba* (Partenariat passif entre la banque et l'entrepreneur à propos d'un projet), *l'Ijara* (Formule participative et alternative au crédit-bail classique).

A cet effet, les banques participatives marocaines actuelles ne sont pas attractives pour les PME nationales, en comparaison avec les banques classiques qui ont une longue expérience au Royaume, et qui connaissent bien les spécificités et les besoins des entreprises marocaines. Ce qui justifie le manque de confiance des PME vis-à-vis des banques participatives dans leur cadre actuel marocain, qui ne permet pas une vraie concurrence entre les deux types de banques classique et participative.

En plus, les marges de profit élevées du produit offert actuellement, en l'occurrence, la *Mourabaha*, en comparaison avec les formules classiques, n'encourage pas les PME à

s'aventurier dans la voie d'une finance nouvelle, voir étrange, au secteur bancaire marocain, selon le témoignage de certains dirigeants des PME enquêtées.

Le chemin de la finance participative au Royaume est encore long, et les autorités de tutelles doivent développer des offres qui peuvent attirer les PME marocaines dans l'avenir, telles que : *L'Ijara*, *les Comptes d'investissement* ; *les Certificats de placement participatifs*, *la Moucharaka*, *la Moudaraba* ; *l'Istisnaa* ; *le Salam*.... Ainsi, l'émission des *Sukuks* souverains au Maroc, en octobre 2018, est un bon indicateur, qui peut encourager la mise en place d'autres formules participatives. En plus, la banque centrale du Maroc a mis en place, en 2019, l'assurance participative dite « *Takaful* », ce qui peut encourager les marocains à opter pour la banque participative.

Concernant les limites de cette recherche, la première limite est liée à la difficulté de questionner un échantillon représentable des PME marocaines, placées à la ville de Fès, (seulement 66 PME enquêtées après plusieurs tentatives), ce qui rend difficile la possibilité de généraliser les résultats, et les conclusions tirées de ce travail de recherche sur l'ensemble des PME de la ville de Fès. La deuxième limite concerne d'autres questions, négligées au niveau de notre questionnaire, telles que le niveau d'instruction du dirigeant de la PME, ses aspirations religieuses Ce qui constitue une limite du présent article susceptible d'être à la base d'autres enquêtes dans l'avenir.

Quant aux perspectives, Il serait intéressant d'utiliser les conclusions de cet article pour réaliser une étude quantitative, précédée par une phase exploratoire qualitative, sur un échantillon plus large et plus diversifié, concernant les différentes régions du Royaume, malgré qu'il est souvent difficile de convaincre le dirigeant d'une PME qu'on ne connaît pas, de consacrer le temps et l'attention pour répondre à un ensemble de questions concernant son entreprise privée, d'où l'importance du relationnel et des réseaux professionnels, pour avoir les coordonnées, les contacts, et les réponses des dits responsables d'entreprises, afin de pouvoir mener à bien toute recherche qui se base sur une approche quantitative ou qualitative à l'aide d'un questionnaire.

Ainsi, On peut procéder ultérieurement, dans le cadre d'un autre article, à des analyses multi-variées concernant les réponses au questionnaire, ou encore impliquer d'autres parties prenantes, telles que les entrepreneurs potentiels, les dirigeants des banques participatives.....

Bibliographie :

- Causse-B. G. (2012). La finance islamique. Revue Banque, 2eme édition.
- Evrard. Y. (1993). La satisfaction des consommateurs : Etat des recherches. Revue française du marketing. Numéro 144-145, page 259.
- Haut-commissariat au Plan. (2017). Maroc.
- Loi bancaire 103-12, publié au bulletin officiel marocain (2015)